

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

ТУРКИСТАН СОТТУК СИСТЕМАСЫ (КОКОН ХАНДЫГЫ ҮЛГҮСҮНДӨ)

*The Juridical System in The Turkestan
(in The Case of Kokand Khanate)*

Dr. Aitmamat Kariyev,

Аннотация

Дүйнөлүк тарыхта Түркистан аймагы, кыскача айтканда, көптөгөн бийлик, хандык, кагандык, императорлук башкаруу системасына кулачын ачып, ары сырдуу ары сүрдүү бай тарыхка ээ болуп келген. Жакынкы тарыхта да, Түркистан мына ушундай, айтылуу Кокон хандыгынын бешиги болуп, жалпылап айтканда, 1709-1876 жылдары, белгилүү бир бөлүгү Кокон хандыгына карап турган. Кокон хандыгы өзбек, кыргыз, казак элдерин башын бириктирген мамлекет катары эсептелет. Ушуга жараша, жергиликтүү жашоону баштан кечирген өзүбек элинин соттук иштери шарияттын негизинде жүргүзүлсө, көчмөнчүлүк жашоо образына ээ болгон кыргыз эли болсо, өздөрүнүн үрп-адаттарын бек карманышып, жарым жартылай шарият жана каада укугу менен соттук иштерин жүргүзүп турушкан. Ал эми казак эли ээн чөлдөрдү байырлаган калк болгондуктан, алар көпчүлүк учурда үрп-адаттын негизинде, өздөрүнүн соттук иштерин кожолор аркылуу жүргүзүшкөн. Бул үч элдин үч башка таариздеги соттук иштерин, өздөрүнүн жашоо образына жараша жүргүзүшү, негизи Кокон хандыгынын бул жааттагы эркиндиктин негизинде башкаргандыгын, ошондой эле, бул укуктук философиянын табигый көрүнүшү экендигин айгинелейт. Баяндамада, кыскача, Кокон хандыгынын тарыхы, административдик системасы, соттук системасынын түзүлүшү, иштөө тартиби, шарият жана бий соттук мекемелери, мекеме органдары, сотто каралып чыккан негизги маселелер өндүү, аябай маанилүү темалар каралмакчы.

Ачык сөздөр: Кокон, өзбек, кыргыз, казак, сот: казы, бий, кожо.

Киришүү

Түркистан аймагы сырдуу тарыхка, өтмүштөгү үлкөн маданиятка, өзгөчө геосаясий мааниге ээ, түрк элдери байырлаган куттуу ордо болуп эсептелет. Эзелтеден түрк тектүү элдердин ата-журту болгон Түркистан, өзгөчө Алтын Ордонун кулашынан тарта Бухара эмирлиги (хандыгы), Хива

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

хандыгы, Кокон хандыгы аттуу майда хандыктарга бөлүнүп, ошол эле улуу Туркистан маданиятын учун улап, үчөөсү үч башка майда мамлекеттерге айланган. Булардын ичинен, өзгөчө Минг уруусунун башчысы Шахрух бийдин башчылыгы менен 1709-жылы, биз сөз кылып жаткан, Бухара эмирлигинен бөлүнүп чыгып, өз алдынча Кокон хандыгын курган.¹

Кокон хандыгы 1709-1876-жылдары Кокон шаарын борбор катары негиздеген, өз алдынча тарыхы, административдик системасы, билим жана илим берүү системасы, соттук системасы болгон, үлкөн жана өз алдынча эркин хандык болгон.² Адегенде, хандыктын курулуучу учурунда хандык кызматка келген хандардын Шахрух бий (1709-1720), Абдуррахим хан (1721-1733), Абдулкарим хан (1733-1747), Абдуррахман хан (1748), Ирдана хан (1748-1749; 1750-1762) Бабабек хан (1749-1750), Сулайман хан (1763) тааризинде атап кеткенибиз оң. Бул учур хандыктын саясий жактан калыптанышына ээ учур болуп саналат. Өзгөчө, калмык жана кытайлыктардан келиши мүмкүн болгон кооптуу кол салуулардын мизи кайтарылып, геосаясий жана аскерий жактан да бекемделген доор болуп эсептелет.³

Ал эми, хандыктын өнүккөн доорунда хандык кызматын аркалаган хандарды Нарбото хан (1764-1800), Алым хан (1800-1810), Умар хан (1810-1822), Мухаммед Али (Мадали) хан (1822-1843) деп атап кеткенибиз орундуу болот. Кокон хандыгынын эң өнүккөн доору мына ушул доор болгон. Анткени, бул доордо саясий туруктуулук камсыз кылынып, аскерий структура жаңыртылып, казына толтурулуп, акчалар басылып, айдоо-сугат иштери өнүктүрүлүп, диний жаат иретке келтирилип, кээде хандардын өздөрү баш болгон шарияттык сот системасы түзүлгөн.⁴

Ошондой эле тактынын олку-солку болуп, ички жана сырткы саясатта пикир келишпестиктерге дуушар болгон доордо тахтыга олтурган хандарды Мадали хан (1832-1842), Ибрахим Хаял (3 ай), Шерали хан (1842-1845),

¹ V. Nalivkin, *Kratkaya İstoriya Kokandskogo Hanstva*, Kazan: Tipografiya İmparatorskago Universiteta, 1886, s. 49, 50, 51, 56, 58; İshakhon Töre İbret, *Tarihu Fergana*, Taşkent: Manaviyat Yayınları, 2005, s. 7, 8, 13; Ü. Bulduk, *Hokand Hanlığı ve İbret'in Fergana Tarihi*, Ankara: Berikan Yayınevi, 2006, s. 14-15, 17-18, 21, 22-23, 26; Z. Magzunî (Maksim), *Fergana Handarının Tarihi*, Çev; Moldo Sabır Dosbolov- Omor Sooronov, Bişkek: Turar Basımevi, 2007, s. 221-222.

² Bulduk, Üçler, *Hokand Hanlığı ve İbret'in Fergana Tarihi* (Ankara: Berikan Yayınevi, 2006), 15-16; İbrat, *İshakhon Töre, Tarihu Fergana*, (Taşkent: Manaviyat Yayınları, 2005), 7-8.

³ KARIEV, A. “Hokand Hanlığı'nın Eğitim Geleneği ve Medreseler”. *Diyanet İlmî Dergi* 54 (2018): 149-166/151.

⁴ Magzunî, Ziyabidin, *Fergana Handarının Tarihi*, çev. M. Dosbolov ve O. Sooronov, (Bişkek: Turar Basımevi, 2007), 50. Hayit, Baymırza, *Türkistan Rusya ile Çin Arasında* (İstanbul: Otağ Yayınevi, 1975), 35; Babacanov, B. M., *Kokandskoe Hanstvo: Vlast, Politika, Religiya*, (Tokyo-Taşkent: Nihon Program Islamic Area Studies Center at The University of Tokyo (TIAS) – İstitut Vostokovedeniya Akademii Nauk Respubliki Uzbekistan, 2010), 162.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Мурад хан (10 кун), Худаяр хан (1845-1858/1862-1863/4 ай), Маллахан (1858-1862), Худаяр хан (1862), Абдурахман хан (1862-1863), Султан Саид хан (1863-1865), Худаяр хан (1865-1875), Болот хан (1876), Насруддин хан (1876) тааризде атап кетүү зарыл. Бул доордо, өзгөчө ички жана сырткы саясаттагы пикир келишпестиктер, анан дагын жогорудан ылдый колониалдык саясатты карманган, ошол доордун Орус падышачылыгынын жүргүзгөн саясаты хандыктын тарыхына чекит коюлушуна себеп болгон.⁵

Кокон хандыгындагы административдик система

Кокон хандыгынын административдик системасы, негизинен аскердик түзүм, сарай түзүмү, соттук системасы болуп, жалпылап айтканда үч бөлүктөн турган. Булардын ар бири жогорку, орто, төмөн деген даражаларга ажыратылган. Аскерий бөлүк Кокон хандыгынын бул багыттагы аскерий машыгууну, тынчылыкты, жоортуул жасоону, кол салууларга каршы коргонууну, калктын коопсуздугун, тынчтыгын кепилдикке алган. Ал эми сарай түзүмү болсо, негизинен сарайдагы хандын иштерин орундаткан, азыркы тил менен айтканда, президенттин администрациясы катары иш жасаган. Биздин темабызга тийиштүү болгон соттук түзүмдө, эң жогорку статуска ээ шайхулислам, андан соң казыкалон, казы аль-аскар, казы, мухтасиб (казы раис), алам, муфтий, мирзо аттуу кызматкерлер болгон.⁶

Кокон хандыгындагы соттук структура

1. Сарайдагы жогорку сот

Бухара эмирлиги жана Хива хандыгы сыяктуу эле Кокон хандыгында да сарай жогорку соту болгон. Бул жогорку сотто, өзгөчө мамлекеттик төңкөрүш жасоо, мамлекеттик салыктан качуу, ханды тахтыдан кетирүү өңдүү, мамлекеттик коопсуздук маселесине байланыштуу маселелерди караган орган болгон. Мунун башында да, ар бир доордун өз ханы, же ал ыйгарым укуктуу катары көрсөткөн казыкалон, же шайхулислам жетектеп турган. Мисал иретинде, Умар хан (1812-1822) жогорудагы маселелер менен чогуу, кадимки турмуш-тиричиликке тийиштүү маселелерди да карап, бешим намазынан дигер намазына чейин ушул соттук мекемени өзү жетектеген.⁷ Мурад шахтын (1845) доорунда да, ошол хан сарайда сарай

⁵ Ejevodnik Ferganskoy Oblasti, (Noviy Margelan: Izdanie Ferganskogo Oblastnogo Statisticheskogo Komiteta, Birinci Baski, 1902) 4-6. Sebrebnikov, A., Kokanskiy Pohod 1875-187.

⁶ Aitmatov Kariev, Orta Asya'da Islâm Yargi Teşkilâti Ve İşleyişi (1709-1876 Hokand Hanlığı Ve 1865-1928 Rus İşgali Süreci Örneği). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi, 35-37.

⁷ Z. Magzuni (Maksim), Fergana Handarının Tarihi, Çev; Moldo Sabır Dosbolov - Omor Soorov, Bışkek: Turar Basımevi, 2007, s. 50.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

жогорку соттук системасы жаңыртылып, 40 фикх илиминин адиси, мухтасиб, садрлар орун алгандыгы айтылат.⁸

2. Аскерий сот (аль-Казы аль-аскар)

Кокон хандыгындагы казы аскар соттук мекемеси, казыкалон соттук системасына баш ийбестен, өз алдынча иш аткарууга укуктуу болушкан. Бүгүнкү тил менен айтканда, олуттуу жана кооптуу маселелерди караган, аскерий сот катары иш аткарышкан. Алардын ичинен өзгөчө, армиянын согуштагы позициясын тактоо, колго киргизилген олжолорду так бөлүштүрүү, согуш учурунда армиянын, жөнөкөй учурда элдин маселелерин карап чыккан, өзгөчө макамга ээ соттук орган болгон. Бул мекемеде, садрлар өзгөчө армиянын жана элчилердин аттарыды кароодон жоопко тартылып, ушул тармактагы пикир келишпестиктерди жөнгө салышкан.⁹

3. Мухтасибдик сот мекемеси

Ислам укугундагы жазыктар хадд жана таъзир жазалары деп экиге бөлүнөт. Таъзир жазалары адеп-ахлакка тийиштүү жазалар болуп эсептелет. Ал жазаларды аткаруучу укукка ээ орган – бул мамлекет. Кокон хандыгында жашаган элдин жашоо образы исламий негиздерген таянгандыктан, тарыхы Аз. Пайгамбарга (с.а.в.) барып такалган, мына ушул мухтасибдик сот мекемеси болгон.¹⁰ Бул мекеменин хандыктагы орду аябай маанилүү болгон. Анткени, коомдук тартипти сактоочу, адеп-ахлакка тийиштүү маселелерди тескөөчү мүнөзгө ээ болгон. Өзгөчө, базарлардагы таразанын тактыгын, аларман менен сатармандын ортосундагы мамиленин калыстыгын, сатылуучу нерсенин шарияттын талаптарына жооп берип-бербестигин, акчанын түрүн контролдоп турган. Ошондой эле, мечит-медреселердеги таалим-тарбиянын ырааттуулугун, той-аштардагы чыгымдарды жана пикир келишпестиктерди жөнгө салуунун, көчөлөрдөгү

⁸ Sodikov-Şamsutdinov-Ravşanov-Usmanov, s. 46

⁹ Soodanbekov, s. 59. U. Sultonov, Kukon Honligi Davrida Toşkent Kozilarini Tayinlaş Hakidagi Yorliklar Tahlili, Uzbekiston Respublikasi Oliy va Urta Mahsus Ta'lim Vazirligi Zahiriddin Muhammad Bâbür Nomli Andicon Davlat Universiteti, Fargona Vodiysi Tarihi Yangi Tadkikotlarda Respublika İlimiy- Amaliy Konferentsiyasi Materiallari, Andicon; 24 – Şubat, 2015, s. 132.

¹⁰ Мухаммед Абдулхай аль-Каттаний, Низам аль-Хукумат аль-Набавия: аль-Мусамма аль-Таратиб аль-Идария, Бейрут: Даар аль-Аркам, 1/239.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

жана коомдук жайлардагы этикалык нормалардын орундуулугун текшерип турушкан.¹¹

1. Шарияттык сот мекемеси катары кызмат кылган казыкканалар

1.1. Казыкалон соттук мекемеси

Баштагы Ислам амалекеттеринде болгондой эле, Кокон хандыгында да адилет министри катары кызмат кылган казыккалон, адегенде хан тарабынан кызматка дайындалган. Анын милдеттери катары диваны казы мекемесин жетектеш, кол астындагы казылар чече албаган оор маселелерди чечиш, казылар жыйынын өткөрүш, казылык сынактарын уюштуруп кадрдык саясатты жетектеш болгон.¹² Бардык бул маселелерге тийиштүү өкүмдөрдү, өзүнүн катчысына (мырза) тазкира же харитат аль-казы деген архивдик дептерине тиркетип койдурган. Ошону менен чогуу, кээ бир учурларда “сакк аль-акар”, “диййа”, “уъруз”, “вакф”, “шуфъа” ж.б. маселерди да карап турган, соттук системадагы башкы орган болгон.¹³

1.2. Шарияттык сот мекемеси

Кокон хандыгынын жергиликтүү жашоо өкүм сүргөн басымдуу бөлүгүндө, күнүмдүк турмуш-тиричиликке тийиштүү бардык маселелер, шарияттын негизинде иш жүргүзгөн шарияттык сот мекемелеринде каралган.¹⁴ Ал мекемеде казылар, аъламдар, муфтийлер, мирзалар орун алышкан. Мекеменин башында казы турган. Анын үчүн казылык сынагынан өткөн киши, башказынын көргөзмөсү менен ошол аймактын жетекчиси тарабынан кызматка дайындалып, элдин соттук иштерин чечип беришке милдеттендирилген.¹⁵ Казынын жардамчысы катары кызмат кылган аълам, арапчада эң билимдүү деген маанини туюнтуп, анын кол астындагы муфтийлердин казыкканага келген маселеге тийиштүү тапкан фатвасын

¹¹ Aitmatov Kariev, Khisba Establishment in Central Asia: Case of Khanete of Khokand (Its History and Its Judicial Services from the Perspective of Islamic Law) ., Usul İslam Araştırmaları Dergisi 35 (2021): 251-271.

¹² Fahrettin Atar-Aitmatov Kariev, “Hokand Hanlığı’ndaki Yargı Kurumları Üzerine Kısa Bir Bakış”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 28/2016, 297.

¹³ İ. İ. Bekmirzaev, Kaziyskie Uçrejdeniya v Maverannahre: Voznikovenie i Razvitie, İstoriçeskoj i Pravovoy Analiz, Vestnik Çelyabinskogo Gosudarstvennogo Universiteta, 2012, sy. 33, ss. 130-134.

¹⁴ K. Davletşin, Otçet Kapitana Davletşina po Komandirovka v Turkestanskiy Krae i Stepniya Oblasti dlya Oznoklemniya s Deyatrlnost Narodnih Sudov, Sain Petersburg: M. M. Stasyuleviç Yaynevi, 1901, s. 36-37;

¹⁵ Sultonov, Kukon Honi Sulton Sayyidhonning Toşkendagi Vakfnomasi Hususida, Fargona Vodiyisi Yangi Tadjijotlarda, Fargona, 2009, s. 198.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Ислам укугуна айкештигин карап, эгерде, туура келсе мөөрүн баскан соң казыга сунган киши болгон.¹⁶ Анын кол астында болсо, мекеменин чоңдугуна же кичинекейлигине жараша эсеби ар түрдүү болгон муфтийлер кызмат кылышкан. Муфтийлер жабырлануучу жана айыпталуучунун доосуна жараша, ханафий фикх китептеринен тийиштүү фатваларды таап чыгышып, өз ара талкуулаган соң аьламга сунушкан.¹⁷ Муфтий жана аьламдар да жергиликтүү жетекчилик тарабынан дайындалган. Ылдыйдан жогору карата иштеген бул механизм коомдук көйгөйлөрдү чечүүнүн эн жакшы жолу болгон. Мекемеге келип түшкөн арызга тийиштүү фатванын Ислам укугуна шайкештигин карап чыккан соң, казы ошол фатваны расмий түрдө өкүм катары жарыя кылган.¹⁸ Жабырлануучу жана айыпталуучу бул өкүмдү аткарууга милдеттүү болушкан. Бул өкүмдүн үч нускасын мекеменин катчысы катары кызмат кылган мырза, бирөсүн казынын архивдик дептерине тиркеген соң, экөсүн жабырлануучуга жана айыпталуучуга берген.¹⁹

2. Бий соттук мекемелери

Кокон хандыгына баш ийип турган кыргыз калкы, жогоруда сөз кылынган шарияттык сот системасынан айырмаланып, үрп-адаттын негизиндеги каада укугу менен өз мүшкүлдөрүн чечип келишкен. Ар бир уруунун башчысы болгон бийлер, ошол эле учурда өз уруусунун соттук иштерин жүргүзүүгө да, албетте, укуктуу болушкан.²⁰ Алар күнүмдүк жашоодогу ар бир маселени карап чыгышкан. Бийлер өздөрүнүн бул иштерин аткарууда, дайыма кулак төшөп кеп-кеңештерин уккан аксакалдар, чыгарылган өкүмдү орундатуучу жигиттер менен кызматташкан.

¹⁶ S.S. Soodanbekov, *Obşestvennyy i Gosudarstvennyy Sroy Kokandskogo Hanstva*, Бишкек: Кыргызский Gosudarstvennyy Nasionalnyy Universitet Yuridicheskiy Institut, 2000, s. 119.

¹⁷ V. Nalivkin-M. Nalivkina, *Oçerk Bita Jenşini Osedlogo Tuzemnogo Naseleniya Fergani*, Kazan: Tipografiya İmparatorskogo Universiteta, 1886, s. 56.

¹⁸ N. İ. Potanin, *Kırgızskie Stepi Kokandskogo Hanstva v Naçale XIX Stoletiya po Opisaniyu Guberskago Pravleniya*, yy. 1902, s. 223; K.K. Palen, *Otçet Po Revizii Turkestanskago Kraya Proizvedennoy Po Vişoçayşemu Povelenyu Senatorom Gofmeystrom Grafom K. K. Palenom – Narodnie Sudı Turkestanskago Kraya*, S. Petersburg: Senatskaya Tipografiya, 1909, s. 5.

¹⁹ A. Muhtarova, *Materialı Po İstarii Ura-Tyube-Sbornik Aktov XVII-XIX vv.*, Moskva: İzdatelstvo Vostoçnyy Literaturı, 1963, s. 40.

²⁰ Dr. Antmamat Kariev, *Kırgız Biy Mahkemeleri Hakkında Kısa Bir Analiz (XVIII-XX yy.)*, Manas Journal of Social Studies, 2017 Cilt: 6 Sayı: 4, ss. 89-101.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Аксакалдар бийге турмуштук тажрыйбанын негизинде маселени кылдат кароону, адамзаттын пайдасына өкүм чыгарууну туура талдоону, коомдук тартиптин сактоону үйрөтүп турушкан. Кээ бир булактарда, ушул себептен улам бий соттук мекемеси, кээде “аксакалдар соту” деп да аталып калган. Канткен күндө да, көчмөнчүлүк жашоону карманган ошол доордогу кыргыз коомчулугундагы укуктук система, негизинен кишинин пайдасына өкүм чыгарууну алдыга максат коюп иштеген. Чыгарылган өкүмдү бийлердин кол астындагы жигиттер орундатып турушкан.²¹

Бий соттук мекемелерде бардык маселелер менен чогуу, өзгөчө, жайыт, мал уурдоо, каракчылык, булак, зекет ж.б. маселелер көп каралган.²² Бул мекемедеги өкүмдөр озеки түрдө чыгарылып, XIX кылымга дейре кагазга түшүрүлбөстөн, оозеки түрдө муундан-муунга өткөрүлүп турган. Ар бир доор жана абал өзгөргөн сайын, каада укугунун модернизациялоого болгон муктаждыктан улам, жылына үч жолу элдик курултайлар өткөзүлүп турулган. Бул курултайда, негизинен, жалпы улуттун жана уруунун орток маселелери карылап, уруулардын ортосундагы чечилбеген оор маселелер чечилип, укуктук система уламдан улам жаңыртылып турган.²³

Корутунду

Түркистан жогорку даражадагы өнүккөн маданияттын, илим-билимдин, Ислам дининин бешиги болуп келген. Караханиддер дооруна, жадагалса андан да алдыңкы доорго барып такалган, Кокон хандыгындагы сарай жогорку соттук мекемеси, казы аль-аскар соттук мекемеси, мухтасибдик сот мекемеси, шарияттык сот мекемеси (казыканалар) жана бий соттук мекемелери, адегенде Түркистан элдеринин ынтымагы, биримдиги, бакубаттуулугу үчүн кызмат кылган. Бул мекемелер ар бири өз

²¹ Босумбаева, ст. 8; Кожоналиев, ст. 6

²² Эшонова Нодирахан, Урта Осиёда Козилик Судлари Фаолтятининг Хукукий Асослари (XIX- Асрнинг Ярими ва XX-Асрнинг 20-Йиллари), Тошкен: Фан ва Полтграф Басмилхонаси, 2010, ст. 10; Ф. К. Гирс, Отчет Ревизиюшего по Высочайшему Повелению Туркестанский Край Тайного Советник Гирса, Санкт-Петербург: и.н., 1884, ст. 325; Н. Эшмурадова, “Взаимодействие Адата и Шариата в Правовой Системе Кыргызского Народа в Составе Российской Империи”, Вестник КРСУ, 15-том, вп. 1, 2015, ст. 83.

²³ Dr. Antmamat Kariev, Kirgiz Biy Mahkemeleri Hakkında Kısa Bir Analiz (XVIII-XX yy.), MANAS Journal of Social Studies, 2017 Cilt: 6 Sayı: 4, ss. 99-100.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

алдынча терең изилденип, бул багытта атайын диссертациялар, китептер, мақалалар, изилдөөлөр улантылышы зарыл.